

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС АКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ

Гулбахар Ешбаева

Доцент,

Нукусский филиал государственного института искусств и
культуры Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583177>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 29th January 2023

Online: 30th January 2023

KEY WORDS

Культурная среда, балетно-танцевальная школа, культурно-просветительной работы, образование, музыка, рисование, литература, театр, танцевальная школа, кружки, театры, филармонии, цирки, кино- и видеостудии, художественные мастерские, кружки, студии.

ABSTRACT

Социально-культурная деятельность как процесс активного освоения, распространения и созидания культурных ценностей в конечном счете ориентирована на формирование культурной среды жизнедеятельности человека, разработку механизмов его социализации, инкультурации и самореализации, создание методических направлений развития духовных интересов и потребностей людей с целью реализации сущностных сил и возможностей каждого человека.

Социально-культурная деятельность является самостоятельной подсистемой социализации личности, социального воспитания, образования и развития человека. Социализация, как процесс освоения личностью социального опыта, включения ее в систему общественных отношений, требует целенаправленных усилий общества и его социальных институтов по формированию этой личности, ее развитию и совершенствованию. [1.С.82]

Осмысление понятия «социально-культурная деятельность» возможно лишь на стыке таких фундаментальных наук, как философия, социология, социально-культурная антропология, история, педагогика, психология, право и др. Деятельность, как форма проявления сущностных сил человека, основа человеческого бытия, характеристика определенного типа отношения к миру, определяет и социальную активность личности. В свою очередь, социальная активность выражается через деятельность и характеризуется ею, хотя включает в себя еще и предшествующий процесс - осознание необходимости действия, формирование соответствующей установки, выбор оптимального поведения. Сама же деятельность становится проявлением активности, придавая ей предметную направленность, последовательность этапов, управление процессом ее протекания. [2.С.90-91]

Процесс социализации детерминирован конкретным обществом, временем, культурно-исторической ситуацией и представляет собой некое включение человека в определенный социум, освоение и воспроизводство им социального опыта данного общества, принятие требований, норм и принципов общественных отношений. В процессе этого включения формируются основные ценности и ориентации, установки, мотивы и убеждения, нравственные, гражданские, эстетические и другие качества личности.

Учитывая сложность и многозначность понятия, можно дополнить формулировку и другими факторами: изучение, исследование, педагогически целесообразное потребление, адекватное восприятие культурных ценностей и т.д. Кроме того, следует уточнить мотивацию социальной деятельности, обогатив ее эстетическими мотивами, занимающими, как правило, в жизни человека ведущее место после биологических. Определяя социально-культурную деятельность, известный философ М.С.Каган считает, что сцепление понятий «социальный» и «культурный» вскрывает необходимость более сложного представления о сущности человека-существа не только биологического, не только социального, не только бисоциального, а скорее трехстороннего, биосоциокультурного, ибо человек есть носитель, субъект и транслятор культуры, в каком-то смысле ее производное, субъект не только природной, но и культурной деятельности.

Провести границу между культурной и социальной деятельностью человека чрезвычайно трудно, ибо всякая культурная деятельность имеет социальный аспект и наоборот. Взаимосвязь понятий, неразрывное единство, взаимодополняемость и сходство результатов позволяют говорить об особой направленности субъекта социально-культурной деятельности - потреблении, освоении, развитии, создании культурных ценностей ради и во имя других людей, следующих поколений, социума, нации, общества. [3. С.67-68].

Смысл деятельности учреждений культуры состоит в реализации условий для самореализации личности, удовлетворения ее эстетических, коммуникативных, рекреационных, творческих и иных потребностей, т.е., по точному выражению московского ученого А. Д.Жаркова, «человек служит одновременно и объектом и субъектом культурно-досуговой деятельности, средством и результатом развития личности». [4. С.214-216]

Учреждения культуры всех форм собственности призваны направлять усилия на создание, развитие, распространение культуры, организацию содержательного общения и разумной рекреации населения, отдыха человека и восстановления его сил, или, по определению профессора Н.Ф.Максютина, необходимо «обеспечить распространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое освоение людьми в сфере досуга в целях формирования гармонично развитой, творчески активной личности». [5. С.98].

Нельзя при этом не отметить и необходимость позитивного воздействия на человека, группу, общество с целью воспитания у них гуманистического мировоззрения, демократических идеалов, понимания и следования общечеловеческим ценностям и национальным традициям.

Обобщая вышесказанное, можем констатировать, **социально-культурная деятельность** - это деятельность, направленная на создание условий, которые помогли бы каждому человеку в различные возрастные периоды его жизни успешно проходить процесс социальной адаптации.

Культурно-досуговая деятельность - составная часть социально-культурной деятельности, помогает в решении многих социальных проблем своими своеобразными средствами, формами, методами (искусство, фольклор, праздники и обряды). **Культурная деятельность** - это деятельность по выявлению, сохранению, распространению, освоению и созданию условий культурных ценностей. [6].

К культурным ценностям относятся: нравственные и эстетические идеалы; нормы и образцы поведения; языки, диалекты, говоры; национальные традиции, обычаи, обряды; фольклор; художественные ремёсла и промыслы; произведение искусства, здания, сооружения, предметы, имеющие историко-культурную значимость.

Социально-культурные институты становятся носителями и проводниками гуманистических идей, хранителями национальной культуры, народных традиций, актуализаторами национальных форм традиционной культуры и общечеловеческих ценностей, стимуляторами национального самоопределения человека. [7. С.231].

Социально-культурная деятельность как процесс активного освоения, распространения и созидания культурных ценностей в конечном счете ориентирована на формирование культурной среды жизнедеятельности человека, разработку механизмов его социализации, инкультурации и самореализации, создание методических направлений развития духовных интересов и потребностей людей с целью реализации сущностных сил и возможностей каждого человека. Определение таким образом предмета данной области педагогических знаний позволяет говорить о двух уровнях культурной среды - микро и макромасштаба. На микроуровне - семья, ближайшее окружение, различные типы межличностного общения в социальных группах и сообществах, на макроуровне - развитая социокультурная инфраструктура. [8. С.31].

Социально-культурная сфера охватывает разветвленную инфраструктуру образовательных, воспитательных, информационных, природоохранных, рекреационных и других государственных и общественных институтов. К ним относятся:

- учреждения искусства - театры, филармонии, цирки, кино- и видеостудии, художественные мастерские, кружки, студии, а также творческие союзы, объединяющие деятелей определенных видов искусства;
- культурно-досуговые, или учреждения культуры - клубы, дома и дворцы культуры, кинотеатры, парки культуры, центры национальных культур, дома ремесел, дома и центры народного творчества, центры молодежного досуга, игротеки, дома торжеств, концертные учреждения;
- научно-просветительные учреждения - библиотеки, музеи, выставки, историко-мемориальные комплексы, лектории, планетарии, дендрарии, ботанические сады, зоопарки и т.д.;

- ведомственные культурно-просветительные учреждения - дома офицеров, ветеранов, медицинского просвещения, творческих работников (писателей, актеров, дизайнеров, художников и т.д.), солдатские и другие клубы и т.д.; [9. С.127].
- санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения - санатории, пансионаты, дома отдыха, профилактории, лагеря и базы отдыха, стадионы, спортивные залы, спортивные базы, пляжи, сауны, бассейны и т.д.;
- учреждения развлекательно-коммерческого досуга - мюзик-холлы, дансинги, варьете, дискотеки, рестораны, кафе, бильярдные и иные центры игрового досуга;
- художественно-образовательные учреждения - музыкальные, художественные, хореографические школы, школы с художественным уклоном, среднеспециальные учреждения культуры, вузы культуры и искусств. [10]

Инфраструктура социально-культурной сферы страны претерпела значительные изменения в последнее десятилетие в связи с приобретением независимости и со сменой общественно-политической формации. Появились новые типы учреждений культуры, в том числе учреждения разных форм собственности, модифицировались цели и задачи социально-культурной деятельности, приоритеты досуговых мероприятий. Этот процесс динамики институтов и содержания их работы будет продолжаться и дальше по мере трансформации социальных отношений в стране.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О развитии национального танца и искусства хореографии в Узбекистане». 8 января 1997 г., № УП-1695
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 7 февраля 2017 г., № УП-4947
3. Постановление Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров и дальнейшему развитию научного потенциала в сфере танцевального искусства». № ПП-4585, 04.02.2020 г.
4. Ариарский М.А. Прикладная культурология как область научного знания и социальной практики. - СПб.: 1999.
5. Авдеева Л. Мукаррама Туғунбоевнинг рақси. -Т.: 1989.
6. Азимова О.Н. Звуковой мир каракалпаков. -Т.: 2008.
7. Жарков АД. Технология культурно-досуговой деятельности: Учеб. пособие. -М.: 1998
8. Литвинова Т.Г. Формирования Каракалпакского народно-сценического танца, Диссертация на соискание кандидата искусствоведения, Т., 1987
9. Петросова Е.А. Каракалпакский танец. -Т.: 1976.
10. Уснатдинов Ш. Полат Мадреймов – биринши қарақалпақ балетмейстери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011.